

Nach der Skipiste das Bad

Fünf Dutzend «Woche»-Leser gehörten zu den ersten Geniessern einer einzigartigen Kombination, die Leukerbad zu bieten hat: Ski-Bade-Ferien. Gewiss, Hallenbäder gehören heute zur Standardausrüstung eines Winterkurorts. Aber der von des Tages Skitrapazen mitgenommene Leukerbader Gast kann sich in der Abenddämmerung in Freiluftbäder von unterschiedlicher Wassertemperatur stürzen. Welche Wohltat für die müden, oft verkrampften Glieder, die während vier Skischulstunden auf perfekte Skiführung und elegante Haltung gedrillt worden waren, sich gleichsam aufzulösen in der wohligen Wärme des Heilwassers, dahinzuschwimmen im grossen Thermalschwimmbad bei 25 Grad Celsius, über sich die schroffen Felsriesen des Daubenhorns. Wem 25grädiges Wasser – bei tiefen Minustemperaturen der Luft – zu kühl wird, der wechselt in ein kleineres Bassin von 36 Grad. Dampf schwebt über den Menschen, die da in wahrer Wollust als glückliche, grosse Kinder herumplätschern. Dritte Stufe und ein neuer, letzter Höhepunkt des Badegenusses: das kleine, Fussbad genannte Bassin. 41 Grad heiss ist hier das Wasser. Man sitzt auf einer steinernen Stufe bis zum Hals im Wasser und lässt sich auskochen in fröhlicher Runde. Die Badezeit sollte, des kräftigen Heilwassers wegen, nicht übertrieben werden. Aber wer übertreibt nicht gerne, wenn der Genuss so einzigartig ist? Ich jedenfalls habe mich, ausgelaugt vom heissen Wasser, stets erneut zum grossen Bad begeben und noch unterm Sternhimmel Länge um Länge gezogen. Die Folgen meiner unersättlichen Baderei waren nicht, wie angedroht, Schlaflosigkeit, vielmehr ein Riesenappetit und ein tiefer Schlaf, aber auch eine noch selten gekannte Ferienfreude.

(Vom 9. Dezember bis 17. Dezember 1972 organisieren wir für unsere Leserinnen und Leser im Leukerbad wieder: «Skifahren und baden».)

«Woche»-Leser testen im Leukerbad:

Sonne, Pulverschnee und warme Wasser

Ins heisse, heilkräftige Wasser von Leukerbad haben vermutlich schon römische Legionäre ihre Glieder gestreckt. Sebastian Münster, der Verfasser der berühmten «Cosmographia universa», nennt «dieses Leukers bades wasser ein gar lustig wasser». Prophetisch meint er: «man zeucht weit und breit dorthin / und wann die hohe Berg nit weren, die man übersteigen muss / käm jarlich ein unzälliche menge dohin, meh dann das orth begreifen mag.»

Münster hat gut prophezeit. Die Men-

ge kam und kommt, und das «lustig wasser» heilt Kranke und erquickt Gesunde. Seit dem Bau der grossen Rheuma-Heilstätte ist die Zahl der Übernachtungen auf 700 000 gestiegen. Bis vor ein paar Wochen kamen vor allem Kranke und Genesende.

Wunderpisten am Torrenthorn

Seit am 25. Dezember letzten Jahres die Luftseilbahn Leukerbad-Rinderhütte, der Skilift Rinderhalden und die Gondelbahn Pflaschen-Torrental-

Bildbericht Herbert Maeder

Rinderhütte den Betrieb aufgenommen haben, ist der berühmte Badeort auf einen Schlag zum Winterkurort geworden. Die schneesicheren, mässig geneigten Südwestabhänge des Torrenthorns bieten Skiabfahrten von unübertrefflicher Schönheit. Der Skifahrer saust über weite, offene Hänge und schwingt tiefer unten durch lockeren Lärchenwald. Bleibt er stehen, so grüssen ihn im weiten Rund die hohen Gipfel. Der Mont-Blanc, der Grand Combin, die Dent Blanche, das Weisshorn und der Dom sind dabei.

«Woche»-Leser wedeln über die Pisten des Torrenthorns. Im Hintergrund das Rinderhorn und das Balmhorn.

▲ «Woche»-Fahrer bestreiten das erste Skirennen am Torrenthorn. Die Damenklasse ist startbereit.

Schön zum In-die-Luft-Gehen ist der freie Blick in die Welt der Walliser Viertausender.

Skifahrers Wonne nach hartem Training: sich lösen im warmen Wasser des grossen Freibades. ▶

